

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 720 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadridin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abdujalil Abdusabirovich	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORLARINI MENEJERLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING AHAMIYATI

Dusmaxamedov Abdujalil Abdusabirovich

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati tahlil etiladi. Bunda metodologik yondashuvlar, jumladan, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, pedagogik menejment, strategik boshqaruv va psixologik-pedagogik kommunikatsiya kabi tamoyillar asosida rahbarlik malakalarini shakllantirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, menejerlik tayyorlov kurslari, raqamli transformatsiya, ota-ona bilan hamkorlik va monitoring tizimlari orqali ta'lim sifati va institut darajasidagi boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Mavzuga doir milliy hujjatlar va xalqaro tajribalar asosida takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, menejerlik tayyorlov, rahbar kompetensiyalari, pedagogik boshqaruv, raqamli transformatsiya, sertifikatlash tizimi, ta'lim sifati, strategik boshqaruv, kommunikatsiya, ota-ona hamkorligi.

Abstract: This article examines the importance of preparing preschool education institution directors for effective management activities within the modern education system. It explores methodological approaches such as the competency-based model, pedagogical management, strategic leadership, and psycho-pedagogical communication. Emphasis is placed on the effectiveness of leadership training programs, digital transformation, parent collaboration, and monitoring systems in improving the quality of education and institutional management. Recommendations are developed based on national policies and international best practices.

Key words: preschool education, leadership training, managerial competencies, pedagogical management, digital transformation, certification system, education quality, strategic management, communication, parent collaboration.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение подготовки директоров дошкольных образовательных организаций к управленческой деятельности в контексте современных требований образовательной системы. Анализируются методологические подходы, включая компетентностный подход, педагогический менеджмент, стратегическое управление и психолого-педагогическую коммуникацию. Особое внимание уделено эффективности курсов подготовки руководителей, внедрению цифровых технологий, взаимодействию с родителями и системам мониторинга. Разработаны предложения на основе национальных нормативных документов и международного опыта.

Ключевые слова: дошкольное образование, подготовка директоров, управленческая компетентность, педагогический менеджмент, цифровая трансформация, система сертификации, качество образования, стратегическое управление, коммуникация, взаимодействие с родителями.

KIRISH

Zamonaviy globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim sohasiga qo'yilayotgan talablar sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichi bolalarning ijtimoiy, emotsional va intellektual rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan ularni boshqarayotgan rahbarlarning malakasi, strategik fikrlashi va menejerlik kompetensiyalariga bog'liqdir.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktori faqatgina ma'muriy boshqaruvchigina emas, balki pedagogik jarayonlarni samarali tashkil etuvchi, ota-onalar bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yuvchi, innovatsion yondashuvlarni joriy eta oladigan ko'p qirrali mutaxassis bo'lishi zarur. U nafaqat ta'lim sifatini boshqarish, balki inson resurslarini rivojlantirish, resurslarni samarali taqsimlash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlash bo'yicha adabiyotlarda asosan boshqaruv kompetensiyalari, pedagogik menejment va innovatsion yondashuvlar asosiy e'tiborda bo'ladi. Qosimova Sh.N. (2024) o'z tadqiqotlarida rahbarlarning shaxsiy fazilatlarini, kasbiy malakasi va raqamli ko'nikmalarining o'zaro uyg'unligini muhim deb hisoblaydi. Uning fikricha, rahbarlar empatiya, strategik fikrlash va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-avgustdagi "Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o'quv kurslarida o'qitish, ularga menejerlik sertifikatini berish va nomzodlarni lavozimga tayinlash tizimini joriy etish to'g'risida"gi 531-sonli¹ qarori ushbu tayyorlov tizimining huquqiy asosini mustahkamlab, sertifikatlash va tayinlash mexanizmlarini belgilab berdi. UNESCO va UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar esa rahbarlarni inklyuzivlik, raqamli transformatsiya va sifat monitoringi bo'yicha tayyorlash zarurligini ta'kidlaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, menejerlik kompetensiyalarini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalar, kommunikatsion ko'nikmalar va strategik yondashuvlar muhim o'rin tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Direktorlarni menejerlik faoliyatiga tayyorlash jarayoni ularning rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirish, pedagogik va psixologik bilimlarini takomillashtirish, shuningdek, zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini o'zlashtirishga qaratilgan tizimli yondashuvni talab etadi. Bu yondashuv, o'z navbatida, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, bolalarga yuqori darajadagi ta'lim-tarbiya xizmatlarini ko'rsatish va ularning ijtimoiy-intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu munosabat bilan, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori sifatli menejer sifatida shakllanishi uchun maxsus tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqish, ularni zamonaviy talablarga muvofiq takomillashtirish va amaliyotga samarali joriy etish dolzarb metodologik muammo sifatida qaraladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarini malakasini oshirish bo'yicha yangi tizim quyidagi tamoyillar asosida ishlab chiqilgan. Tashkiliy jihatdan, menejerlik kurslari Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash instituti tomonidan amalga oshiriladi. Barcha jarayonlar maxsus elektron portal orqali boshqarilib, bu esa tizimda shaffoflik va qulaylikni ta'minlaydi.

Qatnashchilar uchun asosiy talab – bakalavr darajasiga ega bo'lish va direktorlik uchun belgilangan malaka mezonlariga moslikdir. Shu bilan birga, ta'lim menejmenti yoki boshqaruvi bo'yicha magistr darajasiga ega bo'lganlar sertifikatni sinovsiz olish huquqiga ega. Ilmiy darajaga ega nomzodlar (PhD, DSc) esa to'g'ridan-to'g'ri sertifikat olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida rahbarlarning boshqaruv kompetensiyalarini takomillashtirish strategik ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi boshqaruv sifati bevosita bolalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, direktorlarni menejerlik faoliyatiga tayyorlash tizimini ilmiy asoslash, uning pedagogik va psixologik jihatlarini chuqur tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Sh.N. Qosimovaning "Ta'lim tashkiloti rahbarlarining mehnat salohiyati komponentlari"² nomli maqolasida ilgari surilgan g'oyalarga quyidagi nuqtai nazardan munosabat bildirish mumkin:

Shaxsiy fazilatlar tahlili: muallif faollik, ijodkorlik kabi fazilatlarini raqobatbardosh ustunlik omillari sifatida e'tirof etadi. Bu fikrga qo'shimcha ravishda, zamonaviy ta'lim boshqaruvida quyidagi fazilatlar ham muhim ahamiyat kasb etadi:

- empatiya va emotsional intellekt (EQ);
- krizis holatlarini boshqarish qobiliyati;

1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-avgustdagi "Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o'quv kurslarida o'qitish, ularga menejerlik sertifikatini berish va nomzodlarni lavozimga tayinlash tizimini joriy etish to'g'risida"gi 531-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-7086100>

2 Nuriddinova Q. S. TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARINING MEHNAT SALOHIYATI KOMPONENTLARI //Central Asian Journal of Education and Innovation. – 2024. – T. 3. – №. 9. – C. 66-68.

- raqamli kompetentlik;
- madaniylararo muloqot ko'nikmalari.

Kasbiy-malakaviy komponentlar tahlili: muallif tomonidan ko'rsatilgan ma'lumot, staj va kasbiy harakatchanlik mezonlarini quyidagicha takomillashtirish mumkin:

- Ma'lumot darajasi: zamonaviy ta'lim sharoitida formal ta'limdan tashqari, mikrocredentiallar va qisqa muddatli sertifikatlashtirish dasturlarining ahamiyati ortib bormoqda;
- Staj: faqat xizmat yillari emas, balki innovatsion loyihalarda ishtirok samaradorligi ham muhim omilga aylanmoqda;
- Kasbiy harakatchanlik: pandemiya davridagi tajriba raqamli muhitga tez moslasha olish qobiliyatining dolzarbligini ko'rsatdi.

Ta'lim rahbarlari uchun tavsiyalar: muallif g'oyalarini yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

- "Leadership agility" (rahbarlik chaqqonligi) konsepsiyasini joriy etish;
- dizayn-tafakkur (design thinking) metodikasini qo'llash;
- data-driven (ma'lumotlarga asoslangan) qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv vositalaridan foydalanish malakalarini oshirish.

Sh.N. Qosimovanning maqolasi ta'lim rahbarlari salohiyatini tahlil qilishda muhim ilmiy asos sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, to'rtinchi sanoat inqilobi sharoitida bu komponentlarga zamonaviy yondashuv asosida yangicha talqinlar berish zarur. Ayniqsa, ta'lim sohasidagi rahbarlar uchun quyidagi kompetensiyalarni qo'shish maqsadga muvofiq:

1. raqamli transformatsiyani boshqarish;
2. virtual ta'lim muhitlarini tashkil etish;
3. VUCA-sharoitlarda (o'zgaruvchanlik, noaniqlik, murakkablik, noaniqlik) tezkor qarorlar qabul qilish;
4. sun'iy intellekt vositalaridan pedagogik jarayonda foydalanish.

Ushbu yondashuvlar rahbarlarning boshqaruv salohiyatini zamonaviy tendensiyalar bilan boyitadi va amaliyotda qo'llash samaradorligini oshiradi. Mehnat salohiyatini baholashda yuqorida keltirilgan yangi mezonlar asosida yondashuv – maktabgacha ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Direktorlarni tayyorlashning nazariy asoslari doirasida kompetensiyaga asoslangan yondashuv alohida e'tiborga loyiq. Zamonaviy rahbar pedagogik bilimlar bilan birga strategik fikrlash, insoniy munosabatlar va muvozanatli boshqaruv qobiliyatlariga ham ega bo'lishi zarur. Shu munosabat bilan tayyorlov jarayonida quyidagi boshqaruv metodlari qo'llaniladi:

Pedagogik menejment

Ta'lim jarayonini tashkil etish, inson resurslari (pedagog va yordamchi xodimlar), moddiy-texnik baza, vaqt va axborot kabi resurslarni samarali boshqarish tizimi.

Asosiy vazifalari:

- ta'lim-tarbiya jarayonining yuqori sifatini ta'minlash;
- ichki muhit, jamoa intizomi va hamkorlikni kuchaytirish;
- resurslardan optimal foydalanish, byudjet va vaqtni samarali taqsimlash;
- kadrlarning ish unumdorligini oshirish va ularni ushlab qolish.

Amaliy ahamiyati: Direktor pedagogik menejment orqali jamoasini boshqaradi, o'qituvchilarni rag'batlantiradi va ta'lim sifatini doimiy monitoring qiladi.

Strategik boshqaruv

Tashkilotning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish hamda innovatsion yechimlarni joriy etish jarayoni.

Asosiy vazifalari:

- rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- boshqa ta'lim muassasalari, mahalliy hokimiyat va homiyilar bilan integratsiyalashgan hamkorlikni yo'lga qo'yish;

- innovatsion texnologiyalarni joriy etish;
- rivojlanish indikatorlarini monitoring qilish.

Amaliy ahamiyati: Direktorning strategik fikrlash, tashabbuskorlik va innovatorlik salohiyatini kuchaytiradi.

Psixologik-pedagogik kommunikatsiya

Rahbarning pedagoglar, ota-onalar va tarbiyalanuvchilar bilan konstruktiv va samimiy muloqot olib borish qobiliyati.

Asosiy vazifalari:

- jamoa bilan ishonchli muloqot muhitini yaratish;
- ota-onalar bilan bolalarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda hamkorlik qilish;
- bolalar bilan yoshga mos va tarbiyaviy muloqot yuritish;

- nizolarni konstruktiv hal qilish.

Amaliy ahamiyati: Empatiya, tinglash madaniyati va muammolarni yechish orqali jamoada sog'lom psixologik muhitni shakllantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, nazariy va amaliy jihatlarni uyg'unlashtirgan menejerlik tayyorlov tizimi nafaqat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini, balki butun ta'lim tizimi sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tizim orqali rahbarlarning boshqaruv salohiyatini rivojlantirish, ularni zamonaviy kompetensiyalar bilan boyitish va pedagogik menejmentga asoslangan yondashuvni amaliyotga joriy etish imkoniyati yaratiladi.

O'zbekiston Respublikasi 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli³ Qonuni, shuningdek, UNESCO va UNICEF kabi xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari asosida menejerlik tayyorlov tizimini takomillashtirish ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu yondashuv ta'limda innovatsion va integratsion boshqaruv mexanizmlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarini malakali menejerlar sifatida tayyorlash tizimini takomillashtirish, bir tomondan, muassasalarning ichki boshqaruv sifatini yaxshilashga, ikkinchi tomondan esa, bolalarning ijtimoiy-intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga zamin yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, kelajak avlodni har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida tarbiyalash va mamlakatimiz ta'lim tizimining barqaror taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-avgustdagi "Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o'quv kurslarida o'qitish, ularga menejerlik sertifikatini berish va nomzodlarni lavozimga tayinlash tizimini joriy etish to'g'risida"gi 531-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli Qonuni: <https://lex.uz/docs/-4646908>
3. Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna. "Ta'lim tashkiloti rahbarlarining mehnat salohiyati komponentlari." *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 3(9), 2024, 66–68.
4. Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining malakasini oshirishda innovatsion yondashuvlari." *Fan va innovatsiyalar*, 3-maxsus son, 2024-yil, 317–318.

3 O'zbekiston Respublikasi 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli Qonuni: <https://lex.uz/docs/-4646908>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>